

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

УДК 37(477) «192»

DOI: 10.5281/zenodo.17715525

EDN: OCUEWQ

В.В. Липинский

доктор исторических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: lipinskiyv@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УССР В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1921 – 1929 гг.)

Аннотация

В статье рассмотрен процесс формирования сети индустриально-технического образования УССР в 1920-е годы. Установлено, что процесс формирования сети происходил на основе концепции образования УССР и состоял из двух периодов. Начальный период (1920 – 1922 гг.) характеризовался стихийным развертыванием сети и не соответствовал потребностям и возможностям экономики. Во второй период (1923 – 1929 гг.) происходило плановое сокращение сети техникумов, которые утратили статус базовой формы вуза. Доказано, что сеть индустриально-технических институтов на протяжении изучаемого периода оставалась практически не измененной. Начавшийся в 1929 году процесс унификации индустриально-технического образования в СССР закрепил сложившуюся в УССР сеть и структуру инженерного образования, где техникумы утратили статус вуза и заняли место среднее специального учебного заведения.

Ключевые слова: *новая экономическая политика, индустриально-техническое образование, институты и техникумы, рабочие вечерние техникумы, сеть и структура вузов.*

Summary

The article examines the process of forming the network of industrial and technical education in the Ukrainian SSR in the 1920s. It was established that the process of forming the network occurred on the basis of the concept of education in the Ukrainian SSR and consisted of two periods. The initial period

(1920-1922) was characterized by spontaneous deployment of the network and did not meet the needs and capabilities of the economy. In the second period (1923-1929), there was a planned reduction in the network of technical schools, which lost the status of the basic form of higher education. It is proven that the network of industrial and technical institutes remained virtually unchanged throughout the period under study. The process of unification of industrial and technical education in the USSR, which began in 1929, consolidated the network and structure of engineering education that had developed in the Ukrainian SSR, where technical schools lost the status of a university and took the place of a secondary specialized educational institutions.

Keywords: *new economic policy, industrial and technical education, institutes and technical schools, workers' evening technical schools, network and structure of universities.*

Процесс развития сети индустриально-технического образования УССР в изучаемый период зависел от партийно-государственной политики, которая была направлена на создание материально-технической базы социализма, фундаментом которой должна была стать индустриализация всей страны.

Наряду с этим на развитие сети учебных заведений индустриально-технического образования в изучаемый период влияли еще два важных фактора. Во-первых, это развитие происходило на основе концепции образования, сформированной в УССР в 1920 г. Эта концепция предполагала создание специализированных индустриально-технических вузов – институтов и техникумов со сроком обучения соответственно 3 и 4 года, которые создавались не друг, над другом, а параллельно, где каждый тип вузов выполнял отдельную функцию. Техникумы готовили инженеров – специалистов узкого профиля в отдельной отрасли производства. Институты были призваны осуществлять подготовку инженеров, которые должны стать специалистами широкого профиля, руководителями-командирами производства.

Другим фактором, обуславливающим формирование сети учреждений индустриально-технического образования, было катастрофическое состояние промышленности, которая к началу 1920-х годов находилась в состоянии «клинической смерти». После семи лет непрерывных войн погасли мартены и домны, остановились поезда, а страну одновременно парализовали три кризиса: угольный (топливный), хлебный (продовольственный) и транспортный (железнодорожный). К чести тогдашнего руководства страны, следует отнести тот факт, что оно сумело не только преодолеть за короткие сроки эти кризисы и их последствия, но и разработало грандиозные планы и программы восстановления и развития промышленности и транспорта, прежде всего,

ее базовых отраслей: угольной, энергетической, металлургической, машиностроительной и транспортной. Реализация этих планов была невозможна без развития сети индустриально-технических вузов.

Вопросы развития сети и структуры индустриально-технических вузов стали предметом изучения в работах Г.Ф. Гринько, Н.А. Быстрова, В.В. Липинского и других, но специально эта проблема в исторической науке еще не рассматривалась [1; 2; 3].

Целью данной статьи является установление фактов и причин, влияющих на развитие сети и структуры индустриально-технических вузов, изучение тенденций и особенностей их формирования, комплексное исследование сети Народного комиссариата просвещения (Наркомпрос) и вечерних рабочих техникумов на производстве.

До революции на территории УССР существовало только три технических вуза – Харьковский технологический, Киевский политехнический и Екатеринославский горный. В 1918 г. открылось еще одно техническое учебное заведение – Одесский политехнический институт [4]. Следует отметить, что на первом этапе развития сети и структуры индустриально-технических вузов (1920 – 1922 гг.), происходил процесс перестройки старых типов учебных заведений и создание новых высших учебных заведений.

В августе 1920 г. в Наркомпросе УССР был создан Главный комитет по профессионально-техническому и специальному образованию (Укрглавпрпофобр), председателем которого был назначен Я.П. Ряппо. В отчете Наркомпроса УССР за 1920 г. отмечалось, что весь процесс реорганизации высшего образования в УССР, заключался в создании новых типов вузов – институтов и техникумов. При этом большое внимание было уделено укреплению сети технических вузов, что диктовалось неотложными задачами восстановительного периода.

Первый период развития сети индустриально-технических вузов отметился стихийностью и отсутствием связи с конкретными потребностями промышленности. Развитие сети осуществлялось в индустриальных центрах, а предпочтение отдавалось созданию техникумов. Анализируя начальный период развития сети вузов в УССР, председатель Наркомпроса Г.Ф. Гринько писал, что изучение практического опыта построения сети выводит техникумы на один уровень с институтами [5].

Процесс создания сети индустриально-технических вузов можно рассмотреть на примере открытия горного техникума в Юзовке, который был одним из самых больших. Создание техникума здесь занимались: Донецкий губернский отдел народного образования, Южное бюро Всероссийского союза горняков, народный комиссариат каменноугольной промышленности, местные партийные органы. В декабре 1920 г. Донецкий губернский отдел народного образования создал комиссию во главе с помощником начальника Юзовского райуправления центрального

правления каменноугольной промышленности И.М. Пугачем, который позже стал первым директором Донтехникума. Комиссия обследовала состояние Горловского горного техникума, и предложила создать в Юзовке новый техникум, используя материальную и кадровую базу из Горловки [6].

18 декабря 1920 г. состоялось объединенное заседание руководителей партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных организаций города, которое пообещало материальную, финансовую и кадровую поддержку и всемерное содействие процессу создания Донтехникума. А 9 января 1921 г. на совместном заседании Южного бюро Всероссийского союза горняков и Донецкого губернского отдела народного образования было принято решение о создании с 1 апреля 1921 г. горного техникума в Юзовке [7]. Следует отметить и тот факт, что в первые годы своего существования Донтехникум состоял только из рабочего факультета, занимавшегося подготовкой бывших рабочих к обучению в вузе.

Процесс бурного и стихийного развертывания сети индустриально-технических вузов привел к тому, что на 1 августа 1921 г. в УССР было создано 6 институтов: Харьковский технологический, Екатеринославский политехнический и горный, Киевский политехнический и механический, Одесский политехнический, и 40 техникумов [8]. В этих учебных заведениях 10 100 студентов обучалось в институтах и 11 168 – в техникумах. То есть техникумы того времени были небольшими по численности вузами. Например, в 3 техникумах Чернигова обучалось в среднем по 26 учеников. В 1921 – 1922 учебном году Наркомпрос начал обследование техникумов на предмет их соответствия требованиям вуза. В декабре 1922 г. коллегия Главпрофобра признала неудовлетворительным состояние Черкасского и Полтавского техникумов [9].

Но не только техникумы, даже некоторые институты в то время не отвечали требованиям Наркомпроса. Так 1 сентября 1921 г. на заседании коллегии Главпрофобра рассматривался вопрос о состоянии Харьковского института народного хозяйства, где было указано, что институт не имеет собственного дома, отсутствует дневная форма обучения, профессура перегружена другой работой, а то, что называется институтом, фактически являются лишь курсами [10]. Аналогичное состояние вуза было зафиксировано в марте 1921 г. и в Екатеринославском политехническом институте, также не имевшего собственной материальной базы [11].

Стихийно развернутая сеть инженерно-технических вузов, приводила к чрезмерной финансовой нагрузке и распылению скудных в то время финансовых возможностей государства. Кроме того, эта сеть была построена без учета реальных в то время потребностей экономики в специалистах. Еще в декабре 1922 г. Наркомпрос принял решение развивать сеть вузов на плановой основе. Именно поэтому 1923 – 1924

учебный год прошел под лозунгом планового развития сети вузов. Осенью 1923 г. была создана комиссия, которая должна была спланировать дальнейшее развитие сети вузов. В состав комиссии вошли представители Главпрофобра, Агитпропа, ЦК КП(б)У, Укргосплана, Укрбюро ВЦСПС и Центрального бюро пролетарского студенчества [12].

В июле 1923 г. вопрос о плановом развитии сети вузов был рассмотрен на заседании Центральной методической комиссии Наркомпроса, а 19 ноября – на заседании комиссии Политбюро ЦК КП(б)У по просвещению с участием Затонского, Квиринга, Шумского. На следующий день коллегия Наркомпроса согласовала сеть вузов в общесоюзном масштабе и приняла решение о плановом сокращении сети вузов. Подводя итоги, резолюция Всеукраинского совещания пролетарского студенчества (апрель 1924 г.) отметила, что «стихийное разрастание сети высшей школы не было соответствующим материальным возможностям государства и реальным потребностям, относительно использования в ближайшее время выпускников вузов» [13].

Итак, в 1923 г. начался второй этап развития сети индустриально-технических вузов, который длился до конца изучаемого периода и отмечался построением сетки институтов и техникумов на плановой основе, исходя из потребностей экономики и финансовых возможностей государства.

Плановое развитие сети вузов в то время практически означало ее сокращение, поскольку бюджет УССР не выдерживал такой финансовой нагрузки. Однако действия Наркомпроса по плановому сокращению сети индустриально-технических вузов сплошь и рядом встречали противодействие со стороны профсоюзных органов и органов местной власти. Так, в ноябре 1923 г. вопрос о плановом сокращении сети индустриально-технических вузов был рассмотрен на заседании комиссии по вопросам образования Укрбюро ВЦСПС, а 21 ноября секретарь Укрбюро Корнюшин направил письмо председателю СНК УССР Чубарю, где, опираясь на решение комиссии, предложил, не сокращать сеть вузов, а скорректировать.

Однако процесс сокращения сети вузов происходил в рамках союзного государства и уже не имел обратного действия. Более того, прецеденты закрытия или слияния вузов, не соответствующих требованиям высшей школы, имели место в конце первого периода развертывания сети. Так, в мае 1921 г. Екатеринославский политехнический и горный университеты были слиты воедино, а в декабре 1922 г. был ликвидирован Черкасский индустриальный техникум [14]. Учащиеся техникума распределили по другим вузам.

В 1923 – 1924 учебном году процесс сокращения сети индустриально-технических вузов происходил исключительно за счет сокращения техникумов. В списке закрытых индустриально-технических

техникумов мы находим: механический техникум в Бердичеве, индустриальные – в Чернигове, Нежине и Кременчуге, строительный – в Сумах. Самый большой из них – индустриальный техникум в Нежине (192 ученика), а самый маленький – механический техникум в Бердичеве (46 учеников) [15]. С учетом закрытого в декабре 1922 г. индустриального техникума в Черкассах, в 1923 – 1924 учебном году сеть индустриально-технических техникумов сократилась с 27 до 21 техникума (без учета сети вечерних рабочих техникумов).

Но процесс сокращения сети не означал механического сокращения численности учащихся и студентов. В 1923 – 1924 учебном году, благодаря значительному увеличению набора в институты и техникумы индустриально-технического направления, их количество увеличилось на 1 января 1924 г. в институтах – на 600 человек и составила 7 100 студентов, а в техникумах – на 1 770 человек, соответственно – 5 870 учеников. В 1924 – 1925 учебном году процесс сокращения сети техникумов продолжился. 30 апреля 1924 г. Наркомпрос УССР сообщал в бюро секретариата ЦК КП(б)У, что в 1925 г. запланировано значительное сокращение сети техникумов.

Если сокращение сети в 1923 – 1924 учебном году не привело к сокращению численности студентов, то в 1924 – 1925 учебном году численность студентов и учащихся в индустриально-технических вузах сократилась на 1 100 человек [16]. Именно в это время начинается изменение отношения к техникуму как к базовой форме вуза. Теперь преимущество начинает предоставляться институтам.

В 1925 г. начался процесс реорганизации Донецкого горного техникума им. Артема в горный институт. Этот процесс был инициирован Сталинским окружным комитетом партии, предложившим постепенное превращение техникума в институт. Эти предложения были направлены в ЦК КП(б)У и СНК УССР. Идея создания института была поддержана в тресте «Югосталь». 1 октября 1925 г. в письме Сталинскому окружному КП(б)У руководство треста выражало готовность оказать материальную и финансовую поддержку в развитии института.

Однако Наркомпрос УССР занял категорически негативную позицию. К началу 1926 г. в оргбюро ЦК КП(б)У было направлено несколько докладных записок, где подробно обосновывалась нецелесообразность превращения Донтехникума в институт. Наркомпрос считал, что на ближайшие десять лет достаточно одного горного института в Екатеринославе, а Донтехникум – единственное учебное заведение в УССР, которое готовит инженеров-практиков горного дела. Кроме того, Наркомпрос отмечал отсутствие в техникуме профессуры и слабую материальную базу [17].

Но в ЦК КП(б)У и СНК УССР рассматривали дело создания Донецкого горного института под углом грядущей индустриализации

страны. 1 апреля 1926 г. СНК УССР рассмотрел вопрос о реорганизации Донтехникума и принял следующее решение: «поручить Главпрофобру провести реорганизацию в 1926-1927 учебном году и одновременно восстановить горный техникум в Горловке и Лисичанске» 22 октября 1926 г. глава Главпрофобра Я.П. Ряппо докладывал на заседании СНК УССР, как выполняется решение о реорганизации Донецкого горного техникума в горный институт [18].

И в дальнейшем численность техникумов постепенно снижается. Прежде всего, это было связано с тем, что в рамках союзного государства техникумы, как форма учебного заведения, существовали одновременно как средние специальные учебные заведения в РСФСР, и как высшие учебные заведения в УССР. Выступая с докладом «Очередные задачи вузов» на II пленуме Центрального бюро пролетарского студенчества в 1927 г., Народный комиссар просвещения УССР Н.А. Скрипник говорил, что в РСФСР техникумы рассматривают как среднюю школу, а в УССР как высшую. Такие разногласия систем образования вызывают неудобства и недоразумения, когда в Россию приезжают наши выпускники и наоборот. Н.А. Скрипник предложил решать эту проблему путем объединения близких по профилю техникумов в один институт [19].

Именно начиная с 1927 г. мы отслеживаем постепенное значительное сокращение сети техникумов в УССР. Если в 1927 – 1928 учебном году общая численность техникумов составляла 147 (26 463 ученика), 1928 – 1929 – 126 (26 896 учащихся), то в 1929 – 1930 – 109 (26 778 учащихся). Но, несмотря на такое разное сокращение сети техникумов, численных учеников у них оставалась стабильной. Это достигалось за счет увеличения численности набора. В 1928 – 1929 учебном году в УССР осталось 15 индустриально-технических техникумов и 15 вечерних рабочих техникумов, существовавших на производстве. В этом году в них обучалось соответственно 1 140 и 1 000 учеников. Конкурс на одно место составлял примерно 2,5 человека.

11 сентября 1929 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об установлении единой системы индустриально-технического образования». Унификация системы высшего образования проходила по российскому образцу. Техникумы в УССР теряли статус вуза. В 1929 – 1930 учебном году Харьковский строительный техникум был присоединен к ХТИ на правах отделения. Одесский электротехникум – присоединился к ОПИ на правах факультета. Николаевский индустриальный техникум соединился с Николаевским судостроительным техникумом, а Бердянский вечерний техникум был закрыт. В этом же учебном году в Киеве был открыт институт дорог, куда вошел Киевский строительный техникум [20].

Анализируя процесс развития сети вечерних рабочих техникумов, следует отметить, что они, во-первых, создавались в крупных промышленных центрах, во-вторых, существовали непосредственно на

производстве, в-третьих, не испытали значительных количественных колебаний до конца изучаемого периода. Так, в 1921 – 1922 учебном году было создано 18 вечерних рабочих техникумов. Из них 8 техникумов – в Донецком бассейне и по одному – в Екатеринославе, Кривом Роге, Харькове, Николаеве, Полтаве, Одессе, Киеве, Шостке, Запорожье и Кременчуге. В 1923 – 1924 учебном году в процессе сокращения сети вузов, осталось 17 вечерних рабочих техникумов, где обучалось 3 189 учеников [21].

В 1924 – 1925 учебном году их сеть состояла из 15 индустриально-технических и 3 вечерних рабочих техникумов на транспорте. 13 августа 1925 г. состоялся II Всеукраинский съезд по рабочему образованию, который рассмотрел вопрос «О состоянии и перспективах развития рабочего образования в УССР». В резолюции съезда было отмечено, что состояние сети вечерних рабочих техникумов следует признать стабильным и удовлетворительным.

В процессе установления единой системы индустриально-технического образования, начавшейся в сентябре 1929 г., сеть вечерних рабочих техникумов сократилась и составила 15 учебных заведений. Наряду с закрытием Бердянского и слиянием Николаевского вечерних рабочих техникумов, были попытки ликвидировать и другие техникумы рабочего образования. Но местные партийные и советские органы занимали активную позицию по сохранению уже существующей сети вечерних рабочих техникумов. Так, на совещании партийных и советских органов в городе Сталино 29 декабря 1928 г. был рассмотрен вопрос о металлургическом вечернем рабочем техникуме. Совещание приняло постановление, по которому требовало сохранения техникума, установления шестичасового рабочего времени и месячного отпуска обучающимся. Всех студентов, работавших во вспомогательных цехах, было запланировано перевести в основные цеха, а для студентов, работающих посменно ввести утренние занятия [22].

В целом следует констатировать, что в течение изучаемого периода сеть индустриально-технических институтов оставалась практически неизменной. В начале 1920-х годов и в конце периода она составляла 6 единиц. Однако сеть техникумов, которые в начале изучаемого периода считались базовой формой вуза, стремительно растет и в 1922 – 1923 учебном году достигает своей максимальной численности – 43 единицы. Затем, в ходе планового сокращения сети вузов, она сокращается до 31 единицы в 1925 – 1926 учебном году. В этот период в УССР изменяются концептуальные взгляды относительно техникумов, и они теряют статус базовой формы вуза. В ходе общесоюзной унификации индустриально-технического образования сеть техникумов сокращается. В 1929 – 1930 учебном году она составляла уже 25 единиц, что почти равнялось состоянию сети в 1920 – 1921 учебном году [23].

Таким образом, несмотря на тяжелый экономический кризис и финансовые трудности, в течение изучаемого периода шел неуклонный процесс разветвления и совершенствования сети индустриально-технических вузов, который, начиная с 1923 – 1924 учебного года, осуществлялся в соответствии с потребностями народного хозяйства СССР.

Список источников и литературы:

1. Быстров Н.А. Руководящая роль КП(б)У в области высшего образования в период строительства социализма / Н.А. Быстров. – Харьков: Высшая школа, 1974. – 142 с.
2. Гринько Г.Ф. Основные задачи советского строительства в области образования / Г.Ф. Гринько. – Харьков, 1920. – 126 с.
3. Липинский В.В. Становление и развитие новой системы образования в УССР в 1920 – е годы / В.В. Липинский. – Донецк: РИА ДГТУ, 2000. – 247 с.
4. Быстров Н.А. Указ. соч. – С.55.
5. Гринько Г.Ф. Указ. соч. – С.110.
6. Госархив ДНР. Ф. 1091. Оп. 1. Д.4. Л. 67, 90.
7. Центральный государственный архив высших органов власти Украины (ЦГАВО) Ф. 2605. Оп. 1. Д. 503. Л. 29.
8. Центральный государственный архив общественных организаций и политических партий Украины (ЦГАОО). Ф. 1. Оп. 20. Д. 1301. Л. 15.
9. ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп.2. Д. 234. Л. 1.
10. Там же. Оп. 20. Д. 154. Л. 38.
11. ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 20. Д. 154. Л. 20.
12. Студент революции. 1924. №1. – С.84.
13. ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 20. Д. 1777. Л. 109.
14. ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 2. Д. 248. Л. 246; ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 20. Д. 1301. Л. 15.
15. ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 20. Д. 1854. Л. 85.
16. Там же. Л. 84.
17. ЦГАОО Украины. Ф. 166. Оп. 6. Д. 3662. Л. 20-22.
18. Там же. Л. 227.
19. Скрипник Н.А. Очередные задачи вузов / Н.А Скрипник // Студент революции. 1932. №29 – 30. – С. 6.
20. ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 6. Д. 93. Л. 1.
21. Студенческие новости // Студент революции. 1930. №1. С. 1.
22. ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 20. Д. 1778. Л. 94.
23. Госархив ДНР. Ф. 349. Оп. 1. Д. 8. Л. 9, 14.